

PROTOCOLO DE ANONIMIZACIÓN DE INFORMES DEL CORPUS CARMEN-I

Julio de 2023

RESUMEN

Uno de los objetivos de la colaboración entre el Hospital Clínic de Barcelona (HCB) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC) es el lanzamiento de un dataset o corpus de informes clínicos de la pandemia de COVID-19 que pueda ayudar a la comunidad científica a desarrollar sistemas que mejoren el tratamiento de los datos sanitarios.

A la hora de seleccionar qué informes se añadirán al corpus es muy importante asegurarnos de que podemos garantizar la privacidad de las personas que aparecen en ellos. Para ello, este documento describe el protocolo creado para la anonimización de los datos, así como los mecanismos de control establecidos para ello. Se incluyen también adendas a la guía de anotación de datos sensibles MEDDOCAN, criterios de inclusión/exclusión de documentos y un listado de identificadores indirectos.

AUTORES

Barcelona Supercomputing Center
(BSC)

Salvador Lima-López
Eulàlia Farré-Maduell
Luis Gascó Sánchez
Martin Krallinger

Hospital Clínic de Barcelona
(HCB)

Xavier Pastor
Antonio López Rueda
Santiago Frid
Artur Conesa

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Descripción general del protocolo de anonimización	5
3. Fase I: Selección	8
4. Fase II: Anotación	10
5. Fase III: De-identificación y validación	12
6. Conclusión	16
Anexo I. Adendas a las guías MEDDOCAN de anotación de datos sensibles	17
Anexo II. Criterios de validación de documentos anonimizados	20
Anexo III. Listado de identificadores indirectos	22

1. Introducción

Los **datos clínicos**, como informes o bases de datos estructuradas, tienen un valor incalculable para el desarrollo de herramientas de **inteligencia artificial**. Estas herramientas usan los datos para aprender a realizar distintas tareas con el fin de mejorar la atención sanitaria y facilitar el trabajo de los sanitarios. Sin embargo, pese a su utilidad, no podemos olvidar que estos datos de carácter sensible pertenecen a personas con derecho a mantener su **privacidad**.

Es por este motivo que el tratamiento de **datos con contenido sensible** está muy regulado. A nivel **estatal**, se dispuso de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, del 13 de diciembre, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la Ley 34/2002, del 11 de julio, derogados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 5 de diciembre de 2018, que adapta el **Reglamento General de Protección de Datos** (RGPD – o GDPR, del inglés General Protection Data Regulation) de la **Unión Europea**. Estas leyes impactan directamente en el almacenamiento, procesamiento, acceso, transferencia y divulgación de los registros de datos de las personas¹.

La identificación de las personas que aparecen en los informes clínicos puede tener una serie de consecuencias no previstas en sus derechos y libertades. Debemos ser conscientes de que en los informes aparecen más personas que solamente el paciente y que la identificación puede llevarse a cabo tanto por **identificadores directos** (datos que apuntan directamente a una persona, como su nombre, edad o lugar de nacimiento) como por **identificadores indirectos** (datos que no apuntan a nadie en concreto pero que, junto a otros datos sensibles, pueden servir para reconocer a una persona).

Por todo esto, el uso de datos clínicos plantea una serie de cuestiones tanto éticas como legales. Una posible solución que nos permite usar los datos en el desarrollo

¹ Informe sobre Protección de Datos Personales del Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje (Mayo 2019). Oficina Técnica de Sanidad.

de herramientas manteniendo a la vez la privacidad de las personas es la **anonimización**. La anonimización es una técnica de tratamiento de datos sensibles consistente en modificar o eliminar de un documento la información que permita identificar a una persona. A la hora de tratar textos, la anonimización consta de dos pasos principales: (1) detección de datos sensibles y (2) modificación de los datos detectados. Al ser un proceso tan delicado, aunque podemos contar con la ayuda de herramientas automáticas, la supervisión humana es crucial en todo momento.

Uno de los problemas de las leyes actuales de protección de datos es que señalan la necesidad de definir y controlar el proceso de anonimización pero no hacen ninguna propuesta específica estandarizada. Esto significa que debemos determinar nosotros mismos cuáles son los protocolos y mecanismos que usaremos para el proyecto. Este documento describe el protocolo de anonimización y los mecanismos de control establecidos para garantizar la privacidad y anonimato de los informes clínicos dentro de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Hospital Clínic de Barcelona (HCB) para la creación del corpus CARMEN-I.

2. Descripción general del protocolo de anonimización

La anonimización de textos médicos es un proceso complejo y especializado que requiere un plan de actuación detallado. Este plan de actuación debe considerar las características del dominio y tipo de texto (en este caso informes de hospital), los datos sensibles directos e indirectos que pueden aparecer en ellos y la validación del producto final para asegurar que se han cumplido los objetivos.

Para este proyecto hemos definido un protocolo propio con dos objetivos principales: 1) garantizar que mantenemos la privacidad de los informes anonimizados (abriendo la posibilidad de publicarlos en abierto una vez estén libres de datos sensibles); y 2) la creación y mejora de una herramienta automática de asistencia a la anonimización adaptada a los datos del hospital. Dentro de este protocolo, se organiza el trabajo en distintas fases (cada una con tareas, objetivos y resultados propios) y se establecen mecanismos de control con los que asegurar la calidad del trabajo. La Figura 1 resume de manera gráfica el protocolo de anonimización del proyecto.

Figura 1. Diagrama resumen del protocolo de anonimización.

De manera resumida, estas son las tres fases en las que dividimos el proceso de anonimización:

- **Fase I: selección de informes a utilizar**

En esta fase se selecciona y prepara un grupo de informes a utilizar en las fases posteriores.

- **Fase II: anotación manual de datos sensibles**

Con la ayuda de herramientas automáticas, se anotan manualmente los datos sensibles de los informes escogidos. Esta anotación se usa para mejorar la herramienta de ayuda a la anonimización de manera iterativa.

- **Fase III: de-identificación y validación de los datos anonimizados**

Finalmente, se modifican los datos sensibles anotados en la Fase II y el resultado es validado por los expertos del hospital en base a unos criterios establecidos para garantizar que no es posible la re-identificación del paciente.

Es importante destacar que, aunque las tres fases ocurren de manera secuencial (la Fase II no puede hacerse si no se ha hecho la Fase I antes, etc.), una vez comenzado el proceso las fases pueden ocurrir de manera simultánea. Esto quiere decir, sobre todo, que la fase de validación (Fase III) podrá empezar aunque no se haya acabado de anotar todos los documentos elegidos (Fase II) para agilizar el proceso o que se podrán elegir documentos nuevos (Fase I) si fuese necesario cuando se haya avanzado en el resto de fases.

El trabajo realizado durante todo el proceso va acompañado de mecanismos de control para asegurar la calidad del trabajo y la protección de la privacidad de las personas mencionadas en los informes de manera sistemática. Los principales mecanismos son:

- **Revisión y validación continua del trabajo realizado**

Todos los resultados de la Fase II (anotación) y de la Fase III (validación) son revisados de manera sistemática por personas de más de una institución.

- **Definición de identificadores indirectos**

Mediante un análisis de la literatura y los informes del hospital, se elabora una lista de posibles identificadores indirectos a los que prestar atención durante el proceso de validación. El Anexo III presenta una lista de posibles identificadores.

- **Definición de criterios a seguir para la validación**

Para hacer el proceso de validación lo menos subjetivo posible, se acuerdan unos criterios para la validación de los informes anonimizados. Estos criterios se detallan en el Anexo II.

- **Hoja de seguimiento de informes validados**

Todos los informes que se validan se registran de manera individual en una hoja de seguimiento.

En los siguientes apartados se explican en mayor profundidad las fases y mecanismos mencionados durante esta sección.

3. Fase I: Selección

La primera fase del proyecto se centra en la selección de informes para su uso en las fases posteriores.

La selección de informes se hace de manera semi-manual. Es decir, en primera instancia se elige un número alto de documentos que comparten algunas características calculadas automáticamente y, a continuación, una o varias personas se encargan de seleccionar a mano los informes más adecuados. Para cada una de las dos partes de la selección se tienen en cuenta criterios distintos.

Por un lado, para la parte automática se pueden tener en cuenta, entre otros:

- **Tipo de informe**

Es posible que nos interese incluir o excluir algún tipo de informe. Por ejemplo, los informes de radiología contienen pocos datos sensibles, ya que una gran parte del contenido lo ocupa una descripción radiológica, por lo que nos puede interesar priorizarlos. Al contrario, los cursos clínicos son mucho más sucios y difíciles de procesar, además de que pueden contener más datos sensibles, por lo que normalmente se omitirán.

- **Longitud del informe**

Por pura probabilidad, los informes más cortos normalmente contienen menos datos sensibles que los informes más largos. Además, tratar con informes más cortos nos permite manejar un número más alto de documentos. Aún así, tanto para el modelo como para la publicación del corpus es bueno que haya documentos de longitud variada.

Por otro lado, para la selección manual se realiza una lectura de algunos informes teniendo en cuenta principalmente dos factores:

- **Existencia de datos sensibles**

Los informes que contengan datos sensibles en grandes cantidades, que sean muy específicos o que incumplan alguno de los criterios del Anexo II (e.g. más de ocho comorbilidades) se descartan directamente. De esta manera no invertimos esfuerzos en informes que pueden resultar problemáticos a largo plazo.

- **Variabilidad del contenido**

De cara tanto a la construcción del corpus como a la mejora de la herramienta, es importante que el contenido tenga un mínimo de variabilidad. Puesto que el número de informes disponibles es muy alto y el número de horas de trabajo es limitado, es muy relevante intentar priorizar informes de contenido heterogéneo. Por ejemplo, si seleccionamos informes de radiología las descripciones de imagen tienen que ser variadas.

Los informes seleccionados durante la Fase I se pre-anotan automáticamente usando la herramienta de ayuda a la anonimización para su posterior uso en la Fase II. La selección de documentos puede hacerse más de una vez para ir trabajando en la anonimización de manera incremental, tanto manualmente como con la ayuda de herramientas.

Además, en las primeras selecciones de documentos, los informes se analizan manualmente mediante su lectura detenida para comprender el tipo de información sensible al que nos vamos a enfrentar más adelante. El resultado de este análisis se plasma en las Adendas a las guías de anotación de datos sensibles (explicadas en la Fase II) y la caracterización de los identificadores indirectos de los informes clínicos (explicada en la Fase III).

4. Fase II: Anotación

En la segunda fase se anotan manualmente los datos sensibles de los informes seleccionados con ayuda de herramientas automáticas.

Para poder anonimizar correctamente un texto, antes debemos detectar exactamente qué datos sensibles presenta. La manera que tenemos de asegurar que lo hacemos de manera exhaustiva y correcta es mediante el marcado o anotación manual de estos elementos. La anotación debe hacerse con unas categorías definidas y acorde a unas reglas que permitan que el resultado sea consistente. Estas categorías y reglas se explican en un documento llamado guías de anotación.

Para esta tarea usaremos las guías de anotación de datos sensibles MEDDOCAN desarrolladas por el Barcelona Supercomputing Center (disponibles en Zenodo²). Estas guías fueron creadas para la campaña de evaluación MEDDOCAN³, centrada específicamente en el desarrollo de recursos anotados y herramientas de anonimización. Puesto que las leyes europeas no hacen un listado pormenorizado de qué características se consideran información sensible, estas guías se desarrollaron basándose en la *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) estadounidense.

La HIPAA define 18 categorías de datos sensibles que deben eliminarse o modificarse para considerar un texto anonimizado. Las guías MEDDOCAN amplían y adaptan estas categorías con el objetivo de ser lo más exhaustivas posible. En total, las guías definen 28 etiquetas posibles para el etiquetado de datos sensibles, entre las que se incluyen: nombre del paciente o de personal sanitario, edades, fechas, familiares, localizaciones, ocupaciones, identificadores numéricos de distintos tipos (desde matrículas de coche hasta números de historia clínica), ...

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.4279337>

³ <https://temu.bsc.es/meddocan/>

Las guías MEDDOCAN son muy exhaustivas, pero para su aplicación práctica hay que tener en cuenta que cada hospital y tipo de informe tiene sus características y contexto propio. Por ello, en base al análisis hecho en la Fase I, las guías se enriquecen para asegurarnos que cubren también la idiosincrasia de los informes del Hospital Clínic y de la situación de pandemia de COVID-19. En nuestro caso, por ejemplo, añadimos reglas concretas para los identificadores de salas dentro del hospital o para los hoteles hospitalizados que se crearon durante el principio de la pandemia. Estas reglas nuevas se describen en unas “adendas” disponibles en el Anexo I.

La anotación de estos textos se hace por parte del BSC y un equipo de lingüistas de la Universidad de Barcelona (UB). Para facilitar el proceso se cuenta con una serie de predicciones automáticas que ayudan al anotador a trabajar más rápido. La herramienta de ayuda a la anonimización que usamos en este proyecto está entrenada con el corpus de casos clínicos MEDDOCAN. Esta herramienta se re-entrena de manera iterativa con los informes anotados para mejorar su adaptación a los textos del hospital. La adaptación no solo conlleva la mejora de la herramienta, sino que también facilita el trabajo de las anotadoras, haciendo que se puedan anotar más informes con menos esfuerzo.

Antes de pasar a la Fase III cada documento es revisado un mínimo de dos veces. Idealmente, cada revisión la hace una persona diferente del equipo para evitar posibles omisiones en la anotación.

5. Fase III: De-identificación y validación

La tercera fase está dedicada a la validación por parte de expertos clínicos de los informes anonimizados para asegurar que no es posible la re-identificación. Para lo cual se de-identifica el texto de dos maneras distintas: “enmascarando” la información sensible y sustituyéndola por equivalentes sintéticos.

Una vez anotados y revisados los informes, se hace una primera modificación automática de los datos sensibles. La modificación se hace mediante una técnica conocida como *enmascaramiento* (en inglés, *masking*), en la que se sustituye cada dato sensible por la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, el dato sensible “3 de enero de 2021” se sustituye por la palabra “FECHA”.

Los expertos clínicos leerán detenidamente los documentos *enmascarados* para poder validar si todos los datos sensibles han sido modificados y si la re-identificación es posible. Puesto que esta validación tiene cierto nivel de subjetividad, se debe hacer siguiendo unos criterios establecidos que determinan cuándo un documento está anonimizado o no.

Con este propósito, se han definido unos criterios simples de validación de informes que se desarrollan en el Anexo II y que recogen una serie de aspectos a los que se debe prestar atención a la hora de validar si un documento está correctamente anonimizado. Se dividen en criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión hacen referencia al cumplimiento correcto de los pasos del protocolo de anonimización descrito en este documento. Los criterios de exclusión hacen referencia a fallos en el proceso de modificación de los datos sensibles, así como a la existencia de identificadores indirectos que apunten a alguna persona física.

Los identificadores indirectos son datos que, aunque no apuntan directamente a una persona (como puede hacerlo un nombre o una fecha de nacimiento), pueden ayudar de alguna manera a reconocer a alguien. Algunos ejemplos son

las descripciones físicas, menciones a circunstancias personales (como la situación familiar) o la existencia de enfermedades raras.

Por su naturaleza, este tipo de datos es de los aspectos más complicados de valorar. Para poder estimar su gravedad y su posible impacto debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales:

- **Especificidad**

Los identificadores pueden ser muy generales o muy específicos. Los específicos suponen un riesgo mayor y pueden ser un motivo de exclusión claro incluso si no aparecen más datos identificativos en un informe. Un ejemplo sería el de una enfermedad rara con menos de 10 casos.

- **Combinación**

El riesgo de re-identificación es mayor cuantos más identificadores aparezcan juntos. Debemos valorar la existencia de identificadores indirectos en un informe de manera global y no por separado.

Para poder tener en cuenta de manera exhaustiva este tipo de datos, el Anexo III incluye una lista de posibles identificadores indirectos relevantes para los informes clínicos. Esta lista se ha creado a través de tres fuentes: lectura de literatura relacionada (por ejemplo sobre determinantes sociales de la salud), el análisis de los informes del hospital de la Fase I y discusiones entre el equipo del BSC y profesionales clínicos del hospital.

De manera general, estos identificadores toman en consideración cuatro agentes o actores principales que pueden aparecer en los informes clínicos:

- **Pacientes**

Son los protagonistas de los informes clínicos y la mayoría del contenido trata sobre ellos y sus problemas de salud y tratamientos.

- **Familiares**

Son muy importantes para los pacientes, tanto a nivel de antecedentes médicos como de red social de apoyo, por lo que es común que aparezcan nombrados en los informes.

- **Personal sanitario o asistencial**

Son los encargados de cuidar y guiar al paciente, por lo que tienen un papel especial en los informes clínicos, siendo ellos muchas veces los autores del mismo. En un mismo informe pueden aparecer profesionales de distintos centros sanitarios.

- **Otras personas que puedan mencionarse**

Debemos considerar también otras personas que a veces tienen relevancia en el informe, como, por ejemplo, policías, bomberos, traductores o compañeros de trabajo.

Además, aunque no constituya una persona física, también consideraremos al hospital como entidad cuya privacidad debe mantenerse, siendo este capaz de vetar informes con ciertos tipos de información (por ejemplo, la participación en ensayos clínicos), así como a otros centros sanitarios donde haya recibido o vaya a recibir atención el paciente.

Es importante reseñar de nuevo que este tipo de información sensible por sí sola no es suficiente para identificar a nadie y que debe juzgarse cada informe de manera global. Hay que ser cautelosos para no acabar introduciendo sesgos discriminatorios en el conjunto de datos rechazando de manera sistemática a ciertos grupos poblaciones solo por pensar que pueden ser más reconocibles.

Tomando todo esto en cuenta, los expertos clínicos validan cada informe individualmente y registran su decisión en una hoja de seguimiento. En esta hoja se marcará para cada documento si la versión anonimizada garantiza la privacidad de las personas mencionadas en el informe. Los informes que se rechacen deberán justificarse explicando el por qué, para lo que se podrá hacer referencia a los criterios de validación (Anexo II) y al listado de identificadores indirectos (Anexo III). En nuestro caso, además aprovechamos esta tarea para pedirle a los clínicos que categoricen el idioma de cada informe en tres clases:

castellano, catalán o bilingüe (entrando dentro de esta última clase cualquier informe en el que se usen ambos idiomas, sin importar el porcentaje de cada uno)..

De cara a su publicación, y como paso final, se realiza una segunda modificación de los datos sensibles en la que los datos *enmascarados* se sustituyen por datos sintéticos. De esta manera, el resultado de todo el proceso es un informe anonimizado con apariencia de ser real, lo cual aumenta su utilidad para el desarrollo de herramientas de procesamiento del lenguaje. Para esta sustitución se usa una combinación de distintos sistemas de reglas creados específicamente para esta tarea, así como distintos recursos léxicos (como listas de nombres, localizaciones u ocupaciones), que toman el dato real como entrada y devuelven uno sintético tratando de mantener cierto parecido con el dato original.

Algunos de los sistemas son muy simples (como el cambio de números de teléfonos por otra *string* aleatoria) mientras que otros llegan a ser bastante complejos e incluso interactúan entre sí. Por ejemplo, el sistema de sustitución de fechas mueve todas las fechas de un mismo documento un número aleatorio de días, meses y años para intentar mantener la coherencia temporal cuando sea posible. Este número de días, meses y años se escoge de nuevo en cada documento, por lo que no es posible re-identificar temporalmente ninguno de ellos. Otro ejemplo de interacción entre sustituciones ocurre con las distintas categorías de lugares, en las que se intenta reconocer el país al que pertenecen las ciudades y pueblos que se usan como sustitución para mantener la coherencia geográfica. En general, las distintas funciones de sustitución para este paso están inspiradas por las de sistemas previamente descritos en la literatura como HitzalMed⁴.

⁴ Lima-López, S., Perez, N., García-Sardiña, L., & Cuadros, M. (Mayo 2020). HitzalMed: Anonymisation of clinical text in Spanish. En *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference* (pp. 7038-7043).

6. Conclusión

En definitiva, en este documento se ha presentado de manera general el protocolo de anonimización seguido para el corpus CARMEN-I, compuesto por historias clínicas anonimizadas escritas durante la pandemia de COVID-19 (específicamente entre marzo de 2020 y de 2022) y resultante de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el Hospital Clínic de Barcelona.

Puesto que uno de los objetivos de la colaboración era la publicación en abierto del corpus CARMEN-I para la comunidad, este protocolo es bastante estricto y exhaustivo. Se involucra a múltiples personas de distintos ámbitos teniendo un control de quién hace qué para asegurar una anonimización completa. Esperamos que este documento pueda servir de inspiración para futuros proyectos e incursiones de instituciones sanitarias en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, usándolo tal cual o cambiando aspectos para ajustarlo a sus necesidades.

Anexo I. Adendas a las guías MEDDOCAN de anotación de datos sensibles

Este anexo está pensado para ser un complemento a las guías de anonimización MEDDOCAN para la anonimización de informes del Hospital Clínic de Barcelona. El objetivo es cubrir tipos de información que no se consideraron en las guías originales por ser muy específicos pero que sí aparecen en los informes del hospital. Las adendas propuestas se han redactado a partir del análisis de las guías originales, así como de una serie de informes del hospital. Las guías originales MEDDOCAN se pueden consultar en Zenodo.⁵

| MEDDOCAN_HCB- 1

hoteles hospitalizados y residencias (tag <institucion>)

Durante los momentos de mayor ocupación hospitalaria de la pandemia se establecieron lugares específicos en los que tratar a pacientes con COVID como por ejemplo hoteles hospitalizados. También encontraremos bastantes menciones a residencias. Este tipo de información la marcaremos con la etiqueta INSTITUCION.

Ejemplo: “Durante la estancia en el Hotel Rosalía de Castro la paciente ha tenido una buena evolución”

Ejemplo: “Paciente remitido desde la Residencia Cuatro Caminos”

| MEDDOCAN_HCB- 2

nombres y tipos de salas (tag <numero_identif>)

En los informes es habitual que se hable de las salas dentro del hospital en las que se ha tratado a los pacientes. Este tipo de información suele ser un código de una o dos letras más algunos números. No siempre tiene que ir precedido de la palabra “sala”. Anotaremos estos nombres con la etiqueta NUMERO_IDENTIF.

⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.4279337>

Ejemplo: “EXPLORACIÓN FÍSICA EN SALA E001”; “*EXPLORACIÓN FÍSICA HO17”

En general, no se incluyen en esta regla los tipos de salas de especialidades y zonas del hospital (e.g. “UCI hepática” o “sala de medicina interna” son tipos generales de salas y no se anota). Sin embargo, hay algunos nombres de salas que son equivalentes a los códigos de sala y que sí anotaremos:

- AVI
- UVIR

| MEDDOCAN_HCB- 3

id ensayos clínicos y lotes de vacunas (tag <numero_identif>)

En los informes también podremos encontrar menciones a ensayos clínicos, para los que se suele especificar el identificador del estudio. Este número debemos anotarlo con la etiqueta NUMERO_IDENTIF. En el caso de que se mencionase el lote del que proviene una vacuna, también debe anonimizarse de la misma manera.

Ejemplo: “inicia el 04/04/2017 EC QWERTY1234 para tratamiento de la insuficiencia respiratoria en pacientes...”

| MEDDOCAN_HCB-4

siglas HCB (tag <hospital>)

Las siglas HCB significan “Hospital Clínic de Barcelona” y también deberemos marcarlas con la etiqueta HOSPITAL.

Ejemplo: “Seguimiento por Dr. Fernández (Hematología HCB)”

| MEDDOCAN_HCB-5

siglas HC3, SAP, SIRE (tag <otros_sujeto_asistencia>)

Estas siglas hacen referencia a sistemas informáticos propios del sistema sanitario de Cataluña. De momento los marcaremos con la etiqueta OTROS_SUJETO_ASISTENCIA.

| MEDDOCAN_HCB-6

servicios propios del hospital (tag <otros_sujeto_asistencia>)

Hay algunos servicios del hospital que son específicos para los trabajadores y que pueden revelar información del paciente de manera indirecta. Por ejemplo: “HDOP” (Hospitalización a Domicilio del Hospital) y “Salud/Salut Laboral”. Estos los anotaremos como OTROS_SUJETO_ASISTENCIA.

Anexo II. Criterios de validación de documentos anonimizados

En este anexo se describen una serie de criterios simples a seguir para hacer la validación final de los documentos anonimizados.

- Criterios de inclusión:

Todos los informes que formen parte del corpus deben cumplir las siguientes condiciones:

Criterio	Descripción
CI-1 [meddocan]	<p>Los datos sensibles del informe deben poder ser etiquetados siguiendo las guías MEDDOCAN.</p> <p>Si hay datos sensibles que no se contemplen en las guías de MEDDOCAN, podrán incluirse tras consensuarse entre el BSC y el HCB, siempre que sean tipos de datos fácilmente reemplazables (como identificadores numéricos o nombres propios, en contraste a descripciones largas). Estas adiciones a la guía original se reflejan en las adendas (anexo I).</p>
CI-2 [validación]	<p>Los informes que se vayan a incluir en el corpus deben haber sido revisado al menos en tres ocasiones:</p> <p>(1) En primer lugar, por el equipo de lingüistas quienes anotarán el contenido sensible.</p> <p>(2) A continuación, por el equipo del BSC para revisar la anotación y modificar el contenido sensible.</p> <p>(3) Finalmente, por el equipo del HCB quienes validarán el documento con los datos sensibles modificados.</p>
CI-3 [registro]	<p>Todos los informes que vayan a formar parte del corpus deben ser registrados debidamente en la hoja de control para su posterior control.</p>

- Criterios de exclusión:

Los criterios de exclusión plantean una serie de situaciones que tener en cuenta para rechazar informes anonimizados. Estos informes podrán rechazarse

completamente o volver a ser anotados por el equipo del BSC para asegurar su correcta anonimización.

Criterio	Descripción
<p>CE-1 [datos- modificados]</p>	<p>Todos los datos sensibles que sean identificadores directos deben haber sido modificados, bien mediante ofuscación o mediante sustitución. Los informes que contengan información sensible directa al ser validados deben ser excluidos.</p> <p>Para ello, los informes a revisar por el equipo del HCB incluirán los datos sensibles modificados anotados con el dato original como comentario de cada anotación. De este modo, se podrá comprobar que el dato sintético y el original difieren.</p> <p>En el caso de que haya identificadores directos que no se hayan modificado por el motivo que sea, el equipo del BSC podrá revisar la anotación para corregirla. Después, el documento deberá ser validado de nuevo.</p>
<p>CE-2 [identificadores - indirectos]</p>	<p>Un solo identificador indirecto no suele ser suficiente para identificar a alguien, sobre todo si no es muy específico. El riesgo de re-identificación suele venir de la combinación de varios de estos datos, especialmente si van ligados a algún identificador directo.</p> <p>Por ello, los informes del corpus no pueden incluir identificadores indirectos muy específicos o que combinados entre sí permitan la re-identificación de alguna persona física. La mínima posibilidad de re-identificación significa la exclusión inmediata del documento, estando la decisión final en manos del clínico encargado de la validación.</p> <p>Los identificadores indirectos se enumeran en el Anexo III.</p>
<p>CE-3 [exclusión- directa]</p>	<p>El hospital podrá pedir la exclusión de informes concretos por el motivo que sea incluso si el informe cumple los criterios de inclusión.</p>

Anexo III. Listado de identificadores indirectos

Los identificadores indirectos son un tipo de dato sensible que, si bien no apuntan directamente a una persona, pueden servir para hacer inferencias sobre ella y re-identificarla. En este anexo se enumeran de manera no exhaustiva algunos de los identificadores que pueden aparecer en la historia clínica, dividiéndolos en sub-tipos según a quién afecten y al aspecto clínico al que pertenecen.

A. Sobre personas físicas

AA. Identificadores indirectos sociodemográficos

Los identificadores indirectos sociodemográficos son datos no necesariamente médicos sobre la vida de las personas físicas.

Identificador	Descripción
AA1 [aspecto-físico]	<p>En los informes pueden aparecer descripciones del aspecto físico de alguna persona, incluyendo posibles dismorfologías.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “mide 1,95 m”, “tiene la nariz aguileña”, “unión del 3er y 4o dedo de la mano derecha”, “perdió el brazo derecho en un accidente”</p>
AA2 [condiciones-vida]	<p>En los informes pueden aparecer descripciones de las condiciones de vida de alguna persona, incluyendo entre otros: vivir solo o acompañado, características del espacio de la vivienda, localización aproximada, ...</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “vive sola desde que murió su marido”, “no tiene espacio en casa para aislarse”, “de pequeño vivía en una casa de chapa”, “vive en la calle”</p>
CE-AA3 [discapacidad]	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan referencias a discapacidades específicas de alguna persona.</p>

	<p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “está en silla de ruedas”</p>
CE-AA4 [educación]	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan referencias a la educación de una persona.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “dejó el colegio a los 8 años”, “graduado en Filosofía”</p>
CE-AA5 [ocupación]	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan descripciones sobre la ocupación o estatus laboral de alguna persona que no se puedan anonimizar.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “su trabajo consiste en...”, “sufre estrés debido a acoso laboral”, “lleva 6 años sin percibir ningún subsidio”</p>
CE-AA6 [violencia]	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan referencias a situaciones de abuso y violencia.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “vivía en un hogar abusivo”, “su padre le pegaba hasta los 15 años”</p>
CE-AA7 [circunstancias- personales]	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan referencias a otras situaciones personales que no se puedan anonimizar.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “no tiene familiares fuera de su país de origen”, “aún no tiene muchos amigos en Barcelona”, “fue expulsado de casa por su familia por consumo de tóxicos”, “barrera idiomática”</p>

<p>CE-AA8 [orientación-identidad]</p>	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hagan referencias a la orientación sexual e identidad de género de las personas.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares, otras personas.</p> <p>Ejemplos: “mantiene relaciones bisexuales”, “transgénero”</p>
--	---

AB. Identificadores indirectos relacionados con enfermedades y síntomas

Algunas enfermedades y síntomas, bien por sí mismas o en combinación, pueden apuntar a una persona física.

Identificador	Descripción
<p>CE-AB1 [enfermedades-raras]</p>	<p>Se excluyen de manera casi directa los informes en los que se hable de personas que sufren enfermedades raras. En la Unión Europea, se considera enfermedad rara la que afecta <1 persona de cada 2000.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “paciente con fibrosis quística”, “hermana con síndrome de Marfan”</p>
<p>CE-AB2 [comorbilidades]</p>	<p>Se excluyen informes en los que se hable de más de 8 antecedentes clínicos de alguna persona, ya que un número alto de diagnósticos puede facilitar la identificación.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “paciente con antecedentes de trasplante de pulmón, de hígado, de riñón, de bazo y de corazón, ...”</p>
<p>CE-AB3 [zonas-geográficas]</p>	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hable de enfermedades endémicas, ya que pueden dar pistas y orientar sobre el origen de la persona que la sufre.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “paciente con enfermedad de Chagas”</p>

AC. Identificadores indirectos relacionados con procedimientos y tratamientos

Del mismo modo que para enfermedades y síntomas, los procedimientos y tratamientos farmacológicos también pueden servir para re-identificar a una persona dado el contexto adecuado.

Identificador	Descripción
<p>CE-AC1 [procedimientos s- poco-comunes]</p>	<p>Hay que prestar especial atención a informes que contienen procedimientos médicos poco comunes. Por ejemplo, trasplante de cara, trasplante de útero, separación de siameses.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “en 2007 se le hizo un trasplante de dedo meñique del pie izquierdo”</p>
<p>CE-AC2 [biomateriales]</p>	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se especifiquen los códigos, marcas, modelos, etc. de los biomateriales usados en un procedimiento.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “tiene tres tornillos en la rodilla: uno de X, otro de Y y otro de Z”</p>
<p>CE-AC3 [fármacos- experimentales]</p>	<p>Hay que prestar especial atención a informes en los que se hace referencia al uso de fármacos experimentales.</p> <p>Afecta a: pacientes, familiares.</p> <p>Ejemplos: “Després de parlar amb la família, es decideix donar cloroquina, que s’ha de suspendre a les 48 per la presència d’una arrítmia que requereix desfibril·lació”</p>

B. Sobre el centro asistencial

También es posible que encontremos datos que hagan referencia a instituciones de salud.

Identificador	Descripción
CE-BI [ensayos-clínicos]	Se excluyen informes en los que se hable de la participación del hospital, personal o pacientes en ensayos clínicos, especialmente si se describe el objeto de este ensayo. Ejemplos: “se propone al paciente participar en el ensayo EC/XXXX sobre la efectividad del fármaco X vs placebo”

C. Sobre otros aspectos

En el caso de que encontremos datos sensibles que queramos tener en cuenta y que no entren dentro de los apartados anteriores, se incluirán en esta tabla:

Identificador	Descripción
CE-CI [marcas-comerciales]	Hay que prestar especial atención a informes en los que se haga mención a marcas comerciales. Ejemplos: Le implantaron un marcapasos Micra™ AV